

RESENHA CRÍTICA DA OBRA "REDAÇÃO DE ARTIGO CIENTÍFICO" DE SEBASTIÃO GUSMÃO

DOI: 10.5281/zenodo.13879459

GUSMÃO, Sebastião Silveira. Redação de Artigo Científico. Arquivo Brasileiro Neurociência, v. 30, n. 2, p. 44-50, 2011. Endereço eletrônico: <https://www.thieme-connect.de/products/ejournals/pdf/10.1055/s-0038-1626491.pdf>.

*Marileide Carvalho de Souza*¹

*Neila Barbosa Osório*²

*Glauce Gonçalves da Silva Gomes*³

*Eduardo Aoki Ribeiro Sera*⁴

*Anice de Souza Moura*⁵

*Giselle Carmo Maia*⁶

*Lêda Santana de Oliveira Noletto*⁷

*Fernando Afonso Nunes Filho*⁸

*Nubia Pereira Brito Oliveira*⁹

*Givanildo Ferreira Bento*¹⁰

1 Universidade Federal do Tocantins (UFT); ORCID: <https://orcid.org/0009-0007-3291-1094>

2 Universidade Federal do Tocantins (UFT); ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-8159-7990>

3 Universidade Federal do Tocantins (UFT); ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-5492-7253>

4 Universidade Federal do Tocantins (UFT); ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-2867-7641>

5 Universidade Federal do Tocantins (UFT); ORCID: <https://orcid.org/0009-0009-1985-0121>

6 Universidade Federal do Tocantins (UFT); ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-4457-188X>

7 Universidade Federal do Tocantins (UFT); ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-0616-2652>

8 Universidade Federal do Tocantins (UFT); ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-9997-5585>

9 Universidade Federal do Tocantins (UFT); ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-1026-4734>

10 Universidade Federal do Tocantins (UFT); ORCID: <https://orcid.org/0009-0007-5781-9809>

No artigo "Redação de Artigo Científico", Sebastião Gusmão oferece um guia prático e claro sobre as diretrizes essenciais para a elaboração de textos científicos, enfatizando o artigo original como o formato básico de escrita acadêmica. O autor argumenta que a qualidade da redação reflete diretamente a capacidade do pesquisador de comunicar suas descobertas, sendo vital que o autor esteja atento às bases teóricas e à estrutura de seu texto.

Gusmão divide seu trabalho em duas partes. A primeira parte apresenta as bases teóricas da redação científica, onde discute a importância de cada etapa na construção de um texto coerente e lógico. Ele estabelece que a redação científica deve integrar dados e interpretações, visando responder questões de pesquisa de forma objetiva. Nesse contexto, destaca o modelo IMRED (Introdução, Materiais/Métodos, Resultados e Discussão) como fundamental para organizar o conteúdo de maneira que reflita a lógica da pesquisa.

A segunda parte do artigo aborda a proposta de escrita "backwards" de Magnusson, que sugere que a redação deve ser iniciada pela conclusão, seguindo-se das seções que sustentam essa conclusão. Essa abordagem permite que o autor mantenha a coerência do texto e elimine informações desnecessárias, garantindo que cada parte do artigo contribua para a compreensão do problema investigado.

Gusmão também discorre sobre a linguagem científica, sublinhando que clareza e concisão são cruciais. Ele recomenda a revisão cuidadosa do texto para remover redundâncias e enfatiza a importância da variação dos tempos verbais conforme o contexto: passado para descrever metodologias e resultados, presente para conclusões e citações, e infinitivo para objetivos.

Ao final, o autor reafirma que um texto científico ideal deve ser simples, lógico e conciso, focando na clareza para o leitor. Seu artigo é um recurso valioso para pesquisadores que desejam aprimorar suas habilidades de escrita, ressaltando a necessidade de uma comunicação eficaz no meio acadêmico.

Recebido em: 30/08/2024

Aprovado em: 19/09/2024

Publicado em: 02/10/2024